

KATMAN PORTAL

Makroiktisatta Doğru Bilinen Yanlıřlar (II): Kevin Warsh Phillips Eğrisi Meselesinde Haklı Mı? (II)

Author(s): Ahmet Benlialper

Published: Temmuz 1, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5896>

Abstract Phillips Eğrisi neden yataylařtı? Ve eęer Phillips Eğrisi geręekten artık enflasyon dinamiklerini aęıklamakta yetersiz kalıyorsa, para politikası tam olarak ne iře yarıyor?

Published by Katman Portal · Temmuz 1, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5896>